

**Entwicklung eines Integrationskonzepts für ein
FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende**
**Projekt „FDLink Rahmenbedingungen für Kulturwandel und
gemeinsame Servicelandschaft stärken“**

Kandler, Philipp

p.kandler[at]fu-berlin.de

Freie Universität Berlin, Deutschland

Söring, Sibylle

sibylle.soering[at]fu-berlin.de

Freie Universität Berlin, Deutschland

Zusammenfassung. Das Poster präsentiert erste Teilergebnisse des DFG-geförderten Verbundprojekts „FDLink – Rahmenbedingungen für Kulturwandel und gemeinsame Servicelandschaft stärken“ und stellt sie zur Diskussion. Das hier vorgestellte Arbeitspaket hat die Entwicklung eines FDM-spezifischen Curriculums für Promovierende zum Gegenstand, das niedrigschwellig in Kurse zur guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) integriert werden kann. Ausgangspunkt des APs ist, dass GWP-Kurse für Promovierende zunehmend verpflichtend sind. FDM ist ein integraler Bestandteil der GWP, wird in den Kursen bisher allerdings nicht systematisch vermittelt. Durch die Integration des FDM-Curriculums in GWP-Kurse kann eine flächendeckende Vermittlung von FDM an Promovierende erfolgen, ohne dass zusätzliche Verpflichtungen eingeführt werden müssen. In einem ersten Schritt wird ein Integrationskonzept erarbeitet, das zusammen mit den vorbereitenden Recherchen – bestehende Verpflichtungen zu FDM und GWP für Promovierende, aktuelle Vermittlung von GWP und FDM in den Geisteswissenschaften an einer Beispieleinrichtung – im Poster vorgestellt wird. Im Fokus stehen dabei auch die disziplinspezifischen Inhalte und Anforderungen, die ein generisches Curriculum für Promovierende in den Geisteswissenschaften ergänzen sollten.

1 Abstract

1.1 Das Verbundprojekt FDLINK

Das DFG-geförderte Verbundprojekt FDLINK¹ aus sechs Universitäten in Berlin und Brandenburg baut die Verzahnung überregionaler FDM-Infrastrukturen mit lokalen Wissenschaftseinrichtungen aus und professionalisiert lokale FDM-Strukturen. Es entwickelt Konzepte zur verteilten Organisation, Beratung und Vernetzung, unterstützt die Einrichtungen, NFDI-Konsortien und FDM-Landesinitiativen bei der gegenseitigen Vernetzung und optimiert Schulungsmaterialien für universitäre Curricula inklusive fachspezifischer Optimierungen (Forschungsdaten.org 2025).

1.2 AP5: FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende

Das an der Universitätsbibliothek der FU Berlin angesiedelte Arbeitspaket 5 (AP5) entwickelt ein niedrighschwelliges FDM-Schulungskonzept, das in Kursen für Promovierende zur guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) eingesetzt werden kann. Ausgangspunkt ist, dass GWP-Kurse zunehmend verpflichtend sind. An der FU Berlin sehen Promotionsordnungen an vier Fachbereichen, darunter der FB Philosophie und Geisteswissenschaften (Freie Universität Berlin 2023, 1513), den verpflichtenden Besuch einer Veranstaltung zur GWP vor. An der TU Dresden müssen das wissenschaftliche Personal sowie alle Promovierenden eine GWP-Schulung absolvieren (Technische Universität Dresden 2022, §3 Abs. 3). FDM ist heute ein relevanter Bestandteil der GWP, wie der Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG zeigt, wo Forschungsdaten vor allem in den Leitlinien 7, 12, 13 und 17 prominent adressiert sind (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2025). In Kursen zu GWP, beispielsweise denen, die auf dem Curriculum für Lehrveranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis des Ombudsgremiums für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland basieren (Sponholz 2019), ist FDM zwar berücksichtigt, wird aber nicht systematisch und umfassend vermittelt. Hier setzt FDLINK mit der Erarbeitung eines FDM-Curriculums an, das von Dozierenden und Trainer*innen in GWP-Kurse integriert werden kann. Eine flächendeckende und systematische Vermittlung zentraler Aspekte des

¹ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDLINK>

FDM an Promovierende ist so ohne zusätzliche Verpflichtungen zu FDM-Schulungen möglich.

1.3 Integrationskonzept

Neben dem Schulungskonzept legt AP5 ein Konzept für die Integration von FDM-Inhalten in GWP-Kurse vor, das unter anderem rechtliche Grundlagen für Verpflichtungen zu FDM und GWP, FDM-relevante Stakeholder, zielgruppenspezifische Anforderungen Promovierender sowie zu berücksichtigende Inhalte und den Umgang mit disziplinspezifischen Aspekten von FDM und GWP umfasst.

Die vorbereitenden Recherchen für das Integrationskonzept beinhalten die Erstellung einer bundesweiten Übersicht zu bestehenden Verpflichtungen zu GWP und FDM für Promovierende sowie eine zunächst modellhafte Bestandsaufnahme, wie diese Themen aktuell an Promovierende und Studierende einer stark geisteswissenschaftlich profilierten Einrichtung, der Freien Universität Berlin (FU), vermittelt werden. Durchgeführt wird die Bestandsaufnahme (Ist-Analyse) u.a. an den Fachbereichen (FB) Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie Philosophie und Geisteswissenschaften sowie am Zentralinstitut Lateinamerika-Institut, das neben sozial- und kulturwissenschaftlichen auch einen geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt hat

Die Inhalte werden auf Grundlage der Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (Petersen et al. 2025) und weiterer Selbstlern- und Kursmaterialien, wie dem Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Biernacka et al. 2023), im Austausch mit der FDM-Community definiert. Diese Materialien sollen auch in größtmöglichem Umfang für das Curriculum nachgenutzt werden.

Das Poster soll zu einer Diskussion des Integrationskonzepts unter besonderer Berücksichtigung der Bedarfe und Anforderung geisteswissenschaftlicher Forschung anregen.

Bibliografie

- Biernacka, Katarzyna, Ron Dockhorn, Claudia Engelhardt, Kerstin Helbig, Juliane Jacob, Tereza Kalová, Adienne Karsten et al. 2023. „Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Version 5.0“. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10122153>.

- Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2025. „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Kodex“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>.
- Forschungsdaten.org. 2025. „FDLink.“ Letzte Änderung am 28. April 2025. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDLink>.
- Freie Universität Berlin. „Erste Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin.“ *Mitteilungen: Amtsblatt der Freien Universität Berlin*, no. 36/2023 (20. September 2023): 1513–1514. <https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/studium/downloadbereich/Promotion-mit-AeO/Aeo.pdf>.
- Petersen, Britta, Franziska Altemeier, Sophie Boße, Maya Dalby, Nina Düvel, Claudia Engelhardt, Mark Fichtner et al. 2025. „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM): V3.“ Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15025246>.
- Sponholz, Gerlinde. 2019. „Curriculum für Lehrveranstaltungen zur guten wissenschaftlichen Praxis: Erweiterte und überarbeitete Fassung“. Ombudsman für die Wissenschaft. https://ombudsgremium.de/wp-content/uploads/2023/06/2019-Curriculum-fuer-Lehrveranstaltungen-zur-GWP_-mit-Anlage-2023_Aktualisierte-Links.pdf.
- Technische Universität Dresden. „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und für den Umgang mit Verstößen.“ *Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden*, no. 04/2022 (1. Juni 2022): 104–120. https://www.verw.tu-dresden.de/AmtBek/PDF-Dateien/2022-04/12_sonstO01.06.2022.pdf.